

Зотова Е.С.¹

РОССИЯ: ПАРАМЕТРЫ РАЗВОРОТА

(обзор панельной дискуссии «Россия: параметры разворота», состоявшейся в рамках международной научной конференции «Россия в координатах ударных перемен: социум, экономика, техносфера»)*

Ключевые слова: *российская экономика, Россия, разворот, дирижизм, экономическая политика.*

Предваряя панельную дискуссию, состоявшуюся 6 декабря 2019 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках международной научной конференции «Россия в координатах ударных перемен: социум, экономика, техносфера», д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) заметил, что «ключевое слово в названии темы дискуссии — разворот России к чему-то, чего нет или не хватает в текущей реальности и что, как было определено еще на прошлогодней конференции, не потеряло, к сожалению, своей актуальности — кризисной. Да, пореформенная Россия — точнее, утвердившийся в России пореформенный строй — испытывает сегодня, в канун третьего десятилетия XXI в., настоящий, причем уже свой собственный кризис, наиболее ярко проявляющийся в практически тупиковой недееспособности всей системы социохозяйственного управления. О развороте России мы

говорим уже не первый раз, и сегодня для нас нет сомнения в том, что сей разворот должен стать, во-первых, разворотом России к России (не к бывшей когда-то ранее, а к будущей, питаемой смысловыми историческими соками, обновляющейся традицией), а во-вторых, разворотом устройства России от проглобозападнистского пореформенного к пророссийскому постреформенному, а в системе управления — от анархолиберальной бессистемы к волеводирижистской системности, разумеется, не исключающей ни социохозяйственной самостоятельности субъектов и отдельных личностей, ни пристойного саморегулирования социохозяйственного бытия (о тотальных планировании и директивном администрировании всего и вся речи не идет и идти ныне не может — печальный опыт позднего СССР это хорошо доказывает). Есть и еще один важный аспект, он же параметр разворота: от нахлынувшего

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2020). Россия: параметры разворота // Вопросы политической экономии. — №2 (22). — С. 169–173

DOI: 10.5281/zenodo.3893489 (<https://zenodo.org/record/3893489>)

на Россию глобозападнистского антимира с его расчеловечиванием, десоциализацией, декультуризацией и цивилизационной деконструктивностью к человеку как к человеку, к обществу как к обществу, к культуре как к культуре, к цивилизации как к цивилизации. Здесь важен учет, — подчеркнул профессор Осипов, — огромной опасности для человека и его экзистенции нового техногенного переворота, ныне кратко определяемого как электронно-цифровой. Да, — сказал он, — цифровизация с ее искусственным разумом сулит какие-то новые перспективы в жизнеустройстве человечества, чуть ли даже не позитивные, но она несет с собой кое-что и негативное, причем тотально негативное, а именно трансгрессивное превращение человека и его бытия в постчеловека и в постбытие, если не попросту в бесчеловечное небытие. Гуманитарные метафизического толка концептуальности такое развитие событий прозревают и озабоченно об этом предупреждают. Так что и здесь просматривается потребность в развороте — от эйфорической и в целом неугомонной цифровизации к осознанно управляемой техтронике, может, и сильно изменяющей человека и его экзистенцию, но не превращающей их из созданий Божиих в антибожеское ничто».

«Нам есть, уважаемые коллеги, о чем поговорить, так давайте и поговорим: Россия не просто зовет, она алкает, хоть это пока мало кто замечает!» — призвал Ю.М. Осипов.

Говоря о параметрах российского разворота, **А.Ю. Архипов** (д.э.н., профессор экономического факультета Южного федерального университета) заметил, что они, конечно, определяются и разворотами мировыми. Одними из важнейших современных — наряду с реконфигурацией мировой экономики,

начавшейся с преобладания, пока по макроэкономическим показателям по паритету покупательной способности экономики Китая над США, стран с развивающимися рынками, первая семерка которых уже обогнала G7 — ведущую семерку развитых стран, — стали начало завершения эры свободной торговли и возрождение протекционизма, торговых войн, санкций, вызванные первым разворотом. Это, как и возможность мирового кризиса, может стать началом перехода от открытой экономики ко все большему влиянию государства на экономику. А соответственно может поменяться и мейнстрим в экономической теории и методах регулирования экономики от неоллиберализма к неокейнсианству, дирижизму...

Очень важно, заметил профессор Архипов, чтобы Россия опять не оказалась в последних рядах осуществляющих преобразования стран. И в экономической политике нашей страны должны произойти перемены, о необходимости которых давно говорится в научном и экспертном сообществе. От исключительно неоллиберальных методов — к большему государственному регулированию, участию, направлению денег в экономику под строгим контролем, по конкурсным программам, продолжению импортозамещения, ограничению офшорной практики, что должно обеспечить реальный экономический рост, увеличение доходов, благосостояние большинства россиян, подчеркнул профессор А.Ю. Архипов.

В выступлении д.э.н., профессора **В.Т. Рязанова** (экономический факультет СПбГУ) прежде всего было отмечено, что для понимания параметров назревшего разворота России, что и обозначено в качестве темы дискуссии, его содержательно-смысловая формула вполне точно определена в докладе

профессора Ю.М. Осипова как «разворот к России». Действительно, «россиезация России» — это то, что раскрывает в главном суть стратегии в современной преобразовательной деятельности нашей страны, чего нередко не хватало в ее историческом прошлом и чего недостает в настоящее время. Политико-практическое отражение предложенной формулы может иметь множество вариантов. В частности, ее исторический аспект предполагает проведение добросовестного и объективного анализа того, что в прошлом приносило успех стране и что оборачивалось неудачами и провалами. Поэтому сегодня успешной будет такая стратегия развития, которая опирается на историю прошлых успехов. Хотя этим, конечно, не отвергается полезность изучения и использования международного опыта, так же как и точное выявление особенностей текущей ситуации.

Если уж совсем конкретно рассуждать о характере назревшего «разворота России», то это разворот денежного потока из сферы финансов в сферу реальной экономики, для того чтобы воплотить в жизнь программу неоиндустриализации страны на основе диверсификации производства и передовых технологий. Тем более что таких накопленных финансовых ресурсов главными экономическими агентами (правительством, нефинансовым сектором, домашними хозяйствами) вполне достаточно, заметил профессор Рязанов.

Д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ) подчеркнул, что стагнационное состояние российской экономики требует анализа причин. Среди них — рассогласованность и даже разнонаправленность разных центров экономической политики. Государство, отчаявшись в инертности

частного бизнеса, берет на себя функцию драйвера роста. Ему соответствует образ лебедя. Но у него нет достаточных средств для того, чтобы создать существенный фактор технологического развития и экономического роста. В результате беспрецедентной по масштабам и срокам приватизации государственные ресурсы перешли к частному бизнесу.

При этом ЦБ и вообще финансовый блок правительства таргетированием инфляции проводят сдерживающую политику. Этому соответствует образ рака.

Поведение крупного бизнеса можно определить образом щуки. Он ведет себя компрадорски, перекачивая потоки доходов за рубеж, реализуя еще одну доктрину реформаторов — свободное движение капиталов. В этом же образе находятся коррупция и казнокрадство. Такая экономика обречена на стагнацию по причинам внутренним.

Преодолеть это положение можно, синхронизировав фискальную и монетарную политику. А «щучку» следует развернуть в обратном направлении. У государства достаточно для этого средств. Пригодится и опыт Трампа, который сумел в короткие сроки стянуть вывезенный некогда за рубеж капитал американского происхождения, заметил профессор Хубиев.

Параметры «развитийного» разворота, по мнению профессора **В.В. Кашицына** (Государственный университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск), могут рельефно обозначиться лишь в случае проявления и попытки ответственного профессионального разрешения в грядущей неизбежной трансформации экономической политики страны основного противоречия современной мирохозяйственной трансформации, как то: противоречия между национально-страновым развитием

воспроизводственным экономическим контуром и «воспроизводственным» контуром, продуцируемым мирохозяйственной сетью как минимум ста крупнейших, ведущих транснациональных корпораций.

Выступающий подчеркнул важность понимания научно-практической объективности примата в развитии национально-странового сбалансированного воспроизводственного контура как контура, воспроизводящего систему экономических закономерностей, и вторичности в этом смысле функционирования сети ТНК (в том числе и отечественных). В этом отношении было отмечено, что сама экономическая природа ТНК в воспроизводстве сверхмонопольной прибыли-дохода генерируется нетленностью политико-экономической границы между национально-страновыми воспроизводственными рыночными контурами. И эпицентр формирования мировых цен находится и воспроизводится в системе функционирования национально-страновых и страногруппировочных рыночных контуров. И именно на этом понимании должна выстраиваться остро необходимая в стране новая экономическая политика, подытожил профессор Кашицын.

В заключение **Ю.М. Осипов** отметил, что дискуссия оказалась содержательной, сложной, задевающей.

«Что вытекает с ходу из сказанного? Страна действительно в кризисе, но в кризисе вовсе не в конечном, ибо шансы у России, взявшей новый старт

в своей истории, преодолеть кризис и выйти на путь обогащенного экзистенциальными смыслами существования есть. Если говорить не о смысловой, а о функциональной надежде, то этой последней у нас немного: нынешний примитивный менеджеризм с большой антикризисной и воистину стратегической задачей не то что не справится, а лишь успешно повредит общенациональному. Хотим мы этого или не хотим, но страна стоит перед большими управленческими переменами, за которыми или в унисон которым должны следовать и другие, уже смысло-содержательные перемены».

Далее **Ю.М. Осипов** подчеркнул, что «у страны нашей нет ничего более ценного и надежного, чем... она сама, а сама она есть в основании своем не что иное, как Россия — та самая — исходная, коренная, глубинная». «Обратись к России, управленец, управитель и правитель, — призвал профессор Осипов, — да не просто обратись, а загляни в нее, и обретешь направление, смысл и силу своей управленческой деятельности, все станет на свои места, и люди окажутся на своих местах, и даже деньги окажутся там, где им надлежит быть и делать свое полезное дело. Россия — чудо, да такое чудо, что отвернешься от России и... беда, а обратишься к ней, то... победа!»

Совершенно не вредно начать сие обращение в год 75-летия Великой Победы в Великой войне!

Elena S. Zotova¹

RUSSIA: THE PARAMETERS OF DEVELOPMENT
(AN OVERVIEW OF THE PANEL DISCUSSION “RUSSIA: THE
PARAMETERS OF DEVELOPMENT”, CONDUCTED WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“RUSSIA IN THE COORDINATES OF ACCELERATED
CHANGES: SOCIUM, ECONOMY AND TECHNOSPHERE”)*

Keywords: *the Russian Economy, Russia, Reversal, Dirigisme, the Economic Policy.*

The article sets out an overview of the presentations at the panel discussion “Russia: the parameters of development”, conducted within the framework of the international conference “Russia in the coordinates of accelerated changes: socium, economy and technosphere” (Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State University, 4–6 December 2019).

¹ **Elena S. Zotova**, Cand. of Ec. Sc., Leading researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow state University (eszotova@mail.ru).

* **JEL codes:** *P11, P17, P51, O15.*

Citation: Zotova E.S. (2020). Russia: Reversal Parameters // Problems in Political Economy. — 2 (22): 169–173
DOI: 10.5281/zenodo.3893489 (<https://zenodo.org/record/3893489>)